

Barreiras e desafios enfrentados pelos professores na implementação do método de ensino à distância nas escolas rurais do município de Pelotas/RS¹

Barriers and challenges faced by teachers in the implementation of the distance learning method in rural schools in the municipality of Pelotas/RS²

Tais De Moraes Affonso Domingues

Submetido em: 08/12/2022

Aprovado em: 09/12/2022

Publicado em: 15/12/2022

DOI: 10.51473/rcmos.v2i2.457

RESUMO

O presente trabalho analisa as barreiras e desafios enfrentados pelos professores na implementação no método de Ensino à Distância nas escolas rurais do município de Pelotas/RS. Esse método de ensino utiliza recursos tecnológicos que ainda são escassos e por vezes inexistentes nas escolas rurais. Diante do contexto atual de intensificação do método de Ensino à Distância e considerando a necessidade de uma estrutura tecnológica para sua aplicação, objetiva-se verificar quais são as barreiras e desafios enfrentados pelos professores para a implementação do Ensino à Distância nas escolas rurais. Para tanto, se analisa num primeiro momento o método de Ensino à Distância e os recursos de mediação pedagógica existentes para sua implementação; posteriormente, se analisa as escolas rurais e sua interação com as tecnologias, avaliando neste momento a estrutura que essas escolas possuem para receberem o método de Ensino à Distância; por fim, se analisa através da técnica de entrevista semiestruturada com os professores que atuam nas escolas rurais do município de Pelotas/RS quais os desafios e barreiras para a implementação do Ensino à Distância. O estudo se justifica em razão da necessidade de diagnosticar os problemas enfrentados na mediação pedagógica dos professores em aplicar o método de Ensino à Distância no contexto específico enfrentado pelas escolas rurais para que se possam encontrar alternativas para o ensino e aprendizagem desses alunos que se encontram em situação de mais vulnerabilidade. Espera-se que através dessa análise, possamos encontrar a mediação pedagógica mais adequada para ser aplicada na implementação do Ensino à Distância nas escolas rurais. Percebe-se que esse método que é um recurso alternativo e por vezes necessário para o ensino e aprendizagem deixa de ser aplicado nas escolas rurais por falta de um planejamento adequado e específico. Para o desenvolvimento do trabalho empregou-se o método indutivo, em investigação qualitativa, por meio da técnica de pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Ensino à Distância, Escolas Rurais, Tecnologias.

ABSTRACT

This paper analyzes the barriers and challenges faced by teachers in the implementation of the Distance Learning method in rural schools in the municipality of Pelotas/RS. This teaching method uses technological resources that are still scarce and sometimes non-existent in rural schools. Given the current context of intensification of the Distance Learning method and considering the need for a technological structure for its application, the objective is to verify what are the barriers and challenges faced by teachers for the implementation of Distance Learning in rural schools. To this do so, the distance learning method and the existing pedagogical mediation resources for its implementation are analyzed at first; later, rural schools and their interaction with technologies are analyzed, currently evaluating the structure that these schools have to receive the distance learning method; analyzes through the semi-structured interview technique with teachers working in rural schools in the municipality of Pelotas/RS what are the challenges and barriers to the implementation of Distance Learning. The study is justified by the need to diagnose the problems faced in the pedagogical mediation of teachers in applying the distance learning method in the specific context faced by rural schools so that alternatives can be found for teaching and learning of these students who are in a situation of more vulnerability. It is expected that through this analysis, we can find the most appropriate pedagogical mediation to be applied in the implementation of Distance Learning in rural schools. It is perceived that this method, which

1

1 Tecnologias Educacionais no Ensino em Sala de Aula - Educação Especial e Inclusão Escolar

2 Educational Technologies in Classroom Teaching - Special Education and School Inclusion

is an alternative resource and sometimes necessary for teaching and learning, is no longer applied in rural schools due to lack of adequate and specific planning. For the development of work, the inductive method was used, in qualitative research, through the bibliographic research technique.

Keywords: Distance Learning, Rural Schools, Technologies.

1. INTRODUÇÃO

Uma das formas encontradas pelo Ministério da Educação para desenvolver a expansão da Educação Básica e do Ensino Superior no país foi, dentre outras, a construção de programas e políticas públicas voltadas a implementação da modalidade de Ensino à Distância (LOUREIRO, 2009). Entende-se que esta modalidade propicia maior efetividade na expansão do ensino, alcançando com mais rapidez e eficiência o desenvolvimento do conhecimento tanto aos jovens dos grandes centros urbanos quanto aqueles que residem em periferias ou no interior do país.

A trajetória do Ensino à Distância no Brasil nos permite verificar que o avanço dos recursos tecnológicos foi sendo incorporado enquanto estratégia metodológica pelas instituições de educação. A evolução foi ocorrendo a partir dos recursos de correspondência, passando pela televisão, teleconferências, até chegar aos computadores. Atualmente, o modelo de Ensino à Distância é aplicado a partir de uma combinação de recursos de interação síncrona e assíncrona (NOVELLO; LAURINO, 2012).

A especificidade do Ensino à Distância requer múltiplas condições de comunicação que possibilitem a interação entre os envolvidos (professores, tutores e estudantes) em tempos e espaços distintos (NOVELLO; LAURINO, 2012). Ou seja, é necessária a construção de uma estrutura capaz de facilitar a comunicação entre as partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem com o método de Ensino à Distância.

Todavia, essa estrutura de mediação pedagógica, na maioria dos casos é realizada a partir de estruturas tecnológicas, as quais, por vezes, não estão disponíveis em algumas instituições de ensino. É a realidade, por exemplo, das escolas localizadas em zonas rurais, pois segundo os estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019), apenas 44% dos moradores de áreas rurais fazem uso de internet. Nas áreas urbanas, esse índice é de 70%.

O referido estudo permite concluirmos que o acesso à internet está longe de ser universal, apresentando ainda grandes diferenças entre o acesso de moradores rurais e urbanos a esse recurso. Ou seja, existem ainda barreiras tecnológicas no meio rural que há muito já foram superadas nas áreas urbanas.

O meio rural no que toca a educação sofreu por muitos anos com a ausência de políticas específicas, em especial desde os anos 1960, quando ocorreu a modernização agrícola no campo. Apesar de algumas políticas implementadas ao longo dos anos, principalmente nos anos 2000, os diferenciais ainda são gritantes entre as duas realidades (IPEA, 2021).

O Ensino à Distância emergencial já é desafiador mesmo em condições favoráveis de infraestrutura, contudo, na zona rural, com a ausência de conexão ou velocidade lenta da internet, falta de contato frequente entre estudantes e escolas, distância para entregar materiais impressos e a rotina das famílias no campo, as dificuldades são ainda maiores.

Diante desta problemática, a presente pesquisa busca analisar as barreiras e os desafios enfrentados pelos professores de escolas rurais para a implementação do método de Ensino à Distância, tendo em vista que esta modalidade se utiliza de meios tecnológicos para interação, os quais ainda são precários nas escolas rurais.

Nesse contexto, entende-se que os professores das escolas rurais enfrentam dificuldades peculiares no desenvolvimento de ensino e aprendizagens dos seus alunos quando se aplica o método do Ensino à Distância.

É importante assim, averiguar, a partir do relato desses professores sobre as barreiras e desafios que enfrentam quais as possíveis mediações no Ensino à Distância que seriam mais adequadas para a interação entre professores e alunos nas escolas rurais.

2. PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

A presente pesquisa apresenta o seguinte questionamento a ser objeto de investigação: Quais são as barreiras e desafios enfrentados pelos professores das escolas rurais do município de Pelotas/RS na implementação do método de Ensino à Distância?

Entende-se que a partir dos resultados obtidos nesta pesquisa será possível traçar um diagnóstico sobre os desafios e barreiras que os professores encontram na implementação do Ensino à Distância, para possibilitar a partir deste norte, o desenvolvimento de mediações pedagógicas mais específicas e assertivas para os discentes e docentes das escolas rurais.

Desta forma, será possível transpor barreiras que impeçam ou dificultam o acesso do Ensino à Distância aos alunos das escolas rurais, sendo possível a utilização deste recurso metodológico de forma eficaz e adequado quando da sua implementação.

3. JUSTIFICATIVA DA INVESTIGAÇÃO

O tema referente ao método de Ensino à Distância e as escolas rurais despertam interesse à pesquisa, porquanto atinge uma camada da população em processo de desenvolvimento e em situação de vulnerabilidade. Apresentando características peculiares que precisam ser abordadas a fim do desenvolvimento de políticas públicas voltadas a atender os seus anseios. Nesse contexto, as pesquisas quanto à educação e o método de Ensino à Distância, são necessários para discutir, proteger e garantir o acesso eficaz do ensino no meio rural.

As dificuldades vivenciadas ao longo dos anos pelos professores e alunos das escolas rurais ganharam mais uma adversidade atualmente, que se estende desde 2020 em razão do novo Coronavírus. A disseminação da pandemia trouxe a necessidade de adaptações na educação, exigindo alternativas de métodos de ensino que dependem de estrutura e recursos tecnológicos, os quais por vezes são escassos nas escolas rurais.

Esse contexto atual acentuou as reflexões preocupantes no que se refere aos recursos tecnológicos das escolas rurais para implementação de métodos alternativos de ensino e aprendizagem como é o método de Ensino à Distância. Os professores das escolas rurais enfrentam desafios e barreiras na implementação desse método, tendo que criar mediações pedagógicas que substituam por vezes os recursos tecnológicos por serem de difícil acesso ou ainda inexistentes nessas escolas.

O Ensino à Distância pressupõe um sistema onde existe o conjunto dos métodos e meios instrucionais e de suporte para produzir um aprendizado efetivo, que depende do modelo de aprendizagem, da infraestrutura tecnológica e da infraestrutura da sala de aula. Portanto a presente pesquisa busca analisar questões de ensino e aprendizagem que são imprescindíveis para expandir o ensino de forma eficaz e adequado aos alunos das escolas rurais.

Convém destacar que a presente pesquisa versa sobre um tema atual, pertinente na área da educação e ainda carente de pesquisas no que se refere às escolas rurais do município de Pelotas/RS.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Verificar quais os desafios e barreiras enfrentadas pelos professores das escolas rurais do município de Pelotas/RS para implementação do método de Ensino à Distância.

4.2 Objetivos Específicos

- 4.2.1. Analisar o método de Ensino à Distância e os recursos de mediações pedagógicas existentes para sua implementação;
- 4.2.2. Analisar as escolas rurais e a sua interação com o uso de tecnologias;
- 4.2.3. Analisar a implementação do Ensino à Distância nas escolas rurais.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Moore (2007), não é a distância geográfica que importa, mas sim, a distância transacional, ou seja, a distância de troca entre professor e aluno. Esse distanciamento poderia ser medido por duas variáveis que são: o diálogo e o estrutural que vai dimensionar a maior ou menor distância existente entre os atores do processo educacional (LEITE; CÓRDOBA, 2020).

Em verdade, existem diversas conceituações e denominações a respeito da modalidade de Ensino à Distância, contudo, de um modo geral, esta pode ser compreendida como uma estrutura educacional em que o aluno, necessariamente, frequenta um ambiente de ensino com novos recursos de ensino e aprendizagem e tampouco socializa seus conhecimentos de modo presencial.

Porém, segundo Michael G. Moore (2007), o distanciamento geográfico não pode se traduzir em também um distanciamento do aluno/professor para que as práticas pedagógicas educacionais possam se concretizar (LEITE; CÓRDOBA, 2020). Para tanto, a implementação do Ensino a Distância exige um planejamento criterioso, devendo ser customizado para a aplicação de sua metodologia.

Não deve, pois, ser limitada apenas ao meio digital, uma vez que existem outras ferramentas passíveis de êxito como a televisão e os meios impressos de materiais, as quais devem ser pensadas e adaptadas à realidade local e ao momento histórico que a sociedade exige.

Desta forma, utilizando como base os conhecimentos de Moore, e considerando a realidade das escolas rurais e o momento atual de intensificação do Ensino à Distância, percebemos a necessidade de avaliar as adaptações que precisam ser realizadas para expandir esse recurso metodológico para as escolas rurais.

4

É de suma importância a construção de interações consistentes e estruturadas para a aplicação desse método a fim de manter o ensino e aprendizagem com qualidade nas interações pedagógicas, evitando que o Ensino à Distância torne distante essa relação entre aluno e professor, ensino e aprendizagem.

Dentre as contribuições importantes acerca do método de Ensino à Distância de Michael G. Moore (2007), convém destacar a sua Teoria da Distância Transacional. Proposta na década de setenta, a teoria tinha como alicerce os conceitos de *curriculum*, chamados de estrutura e diálogo. Para o autor, a sistemática educacional se constitui através de uma negociação entre professor e aluno, denominada de *transaction* (transação)

(LEITE; CÓRDOBA, 2020). No ensino à distância, essas transações, que são essenciais, se constituem por meio de mídia impressa ou eletrônica.

Segundo Moore (2007), não é a distância geográfica que importa, mas sim, a distância transacional, ou seja, a distância de troca entre professor e aluno.

6. METODOLOGIA

6.1. Método de abordagem

Para o desenvolvimento do tema da pesquisa será utilizado o método indutivo, partindo de uma premissa particular, específica, através da análise das escolas rurais do município de Pelotas/RS, a fim de chegar a um entendimento geral em relação aos desafios e barreiras que as escolas situadas no meio rural enfrentam diante da necessidade de implementação do Ensino à Distância.

6.2 Método de procedimento

Para o desenvolvimento das etapas da estrutura dos futuros capítulos da Dissertação de Mestrado será utilizado o método da pesquisa qualitativa de investigação, a fim de obter um arcabouço teórico-metodológico que nos permita compreender, interpretar e descrever o objeto de investigação, os desafios e barreiras enfrentados pelos professores na implementação do método de Ensino à Distância nas escolas rurais do município de Pelotas/RS.

6.3 Técnicas de pesquisa

Quanto aos procedimentos técnicos, faremos uso da pesquisa bibliográfica, utilizando livros de autores consagrados, teses, dissertações e artigos científicos. Entende-se que a base deste projeto terá sua construção a partir de teorizações de renomados estudiosos acerca das variantes deste trabalho, a citar Michael Moore e suas teorias sobre o método de Ensino à Distância.

No que toca à pesquisa empírica, a investigação será realizada a partir de relatos obtidos em um questionário construído com questões aplicadas aos professores em exercício nas escolas rurais do município de Pelotas/RS.

Para tanto, será utilizada a técnica de coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas, buscando, a partir de questionários aplicados que contenham perguntas em relação às barreiras e desafios que enfrentam na implementação do método de Ensino à Distância, obter respostas que servirão de base para conclusão deste trabalho.

7. RESULTADOS ESPERADOS

A partir deste trabalho espera-se que as respostas obtidas por aqueles professores que atuam nas escolas rurais do município de Pelotas/RS, possamos traçar um diagnóstico sobre os desafios e barreiras que ocorrem

na implementação do Ensino à Distância, para possibilitar a partir deste norte, o desenvolvimento de mediações pedagógicas mais específicas e assertivas para os discentes e docentes das escolas rurais. Espera-se que assim, seja possível a utilização adequada deste recurso também para os alunos que estudam nas escolas localizadas em áreas rurais.

8. PRODUTO EDUCACIONAL

O anteprojeto deve apresentar uma proposição de produto educacional alinhado às diretrizes da área de ensino da CAPES³ e relacionado com o problema de pesquisa apresentado.

REFERÊNCIAS

IPEA. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**, 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34796&catid=10&Itemid=9. Acessado em abr. 2020.

IPEA. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**, 2021. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37571&Itemid=457. Acessado em fev. 2020.

LEITE. Gisele; CÓRDOBA. Diego. **Educação a distância (EaD) e o Brasil Contemporâneo**. 2020. Disponível em: <https://www.jornaljurid.com.br/colunas/gisele-leite/educacao-a-distancia-ead-e-o-brasil-contemporaneo>. Acessado em março de 2021.

LOUREIRO. César Augusto Hass. **Instrumentalização para o ensino à distância**. Porto Alegre: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2009. Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/347>. Acessado em abr. 2021.

NOVELLO. Tanise Paula; LAURINO. Débora Pereira. Educação à distância: seus cenários e autores. **Revista Iberoamericana de Educação**. ISSN: 1681-5653. n° 58/4-15/04/2012. Disponível em: <https://rieoei.org/historico/deloslectores/4832Novello.pdf>. Acessado em abr. 2021.

3 A definição de produtos educacionais pode ser encontrada na página da CAPES, no documento da área de ensino, na página 14, disponível no endereço <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/ENSINO.pdf>